

ARALASH TA'LIM BERISH MUXITIDA “BLENDED FLIPPED LEARNINGNI” MODELINI QO'LLASH

Ergasheva Gulchehra Rustamovna

tayanch doktoranti “Toshkent Irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muxandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15242896>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada talabalarga bilim berishda ommalashib borayotgan aralash aylantirilgan dars “Blended Flipped learning” modelidan ta’lim jarayonida foydalanishning ahamiyati, uning afzalliklari yoritilgan bo‘lib, bu yo‘nalishda faoliyat olib borgan olimlar, ularning fikri va mulohazalari umumlashtirilgan va ushbu model yo‘rdamida bo‘lajak mutaxassislarni tayyorlashdagi o‘rni ko‘rsatib berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** aralash ta’lim, aylantirilgan ta’lim, tavsif, jarayon, model, afzalliklari, tamoyillar.*

***Аннотация.** В данной статье освещена важность использования модели «Смешанное перевернутое обучение», которая становится популярной в обучении студентов, в образовательном процессе, ее преимущества, обобщены ученые, работавшие в этом направлении, их мнения и мнения, а также показана роль этой модели в подготовке будущих специалистов.*

***Ключевые слова:** смешанное обучение, перевернутое обучение, описание, процесс, модель, преимущества, принципы.*

***Abstract.** This article highlights the importance of using the "Blended Flipped Learning" model, which is becoming popular in teaching students, in the educational process, its advantages, summarizes the scientists who worked in this direction, their opinions and opinions, and also shows the role of this model in the training of future specialists*

***Keywords:** blended learning, flipped learning, description, process, model, advantages, principles.*

O‘qituvchilar tomonidan talabalar uchun fan dasturiga qo‘yilib boriladigan mavzularni yaxshi o‘zlashtirishlari uchun bilim va ko‘nikmalarni rivojlantirishda yangidan yangi usullar yo‘lga qo‘yilmoqda. Aralash ta’lim usulida bilim berishda qo‘llanadigan modellarning bir nechtalari mavjud bo‘lib, raqamlashayo‘tgan davrda aralash ta’limni “**blended learning**” rivojlantirish yo‘llari tobora ko‘payib bormoqda.

Ta’lim berishda “Aralash aylantirilgan dars” (**Blended Flipped learning**) modelini qo‘llash usuli bilan dars tashkil etilganda, o‘qituvchi tomonidan “Hemis” platfomasiga yuklangan yangi mavzu bo‘yicha ma’lumotni, talaba avval onlayn mustaqil ravishda o‘zlashtirishi kerak bo‘ladi. Dars paytida esa shu berilgan mavzu amaliy ma’lumotlar bilan to‘ldiriladi. Dars yakunida esa shu 2 usul birlashtirib test va so‘rovnomaga ko‘rinishida mavzu mustahkamlanadi. “Blended Flipped learning” bir nechta qadamlarni o‘z ichiga oladi va quyidagicha tavsiflanadi: Podkast (**Podcast**), Vodkast (**Vodcast**) va Oldindan o‘rganish (**Pre-vodcasting**) lardir.

Podcast – ovozli fayl bo‘lib raqamlashtirilgan holda bo‘ladi. Talaba qabul qiluvchi vazifani bajaradi. Talaba offline Podcastni o‘ziga statsionar yo‘ki mobil qurilmaga yuklab oladi yo‘ki online tarzda eshitish imkoni yaratiladi.

Vodcast – esa **Podcast** ko‘rinishga o‘xshagan bo‘ladi faqat bu faylda ovozdan tashqari kichik hajmdagi video (5 min – 7 min) ham birga ishtirok etib yuklanadi.

Pre-vodcasting – O‘qituvchi talaba uchun o‘zi tomonidan tayyo‘rlangan mavzularni Vodcast fayli orqali tayyo‘rlaydi, bu faylni yangi mavzu o‘tiladigan dars oldidan talabalarda mavzu haqida tushunchaga ega bo‘lishlari uchun yuklanadi [1].

Yuqoridagi ovozli va video formatdagi mavzularni telegram, youtube, instagram va yana boshqa o‘quv plaformalarga qisqa video va audio formatda joylashtirilgan bo‘ladi.

Bu modelni Xon Salmonni (Khan Academy) asoschilaridan biri deb hisoblash mumkin. U 2006 yilda turli fanlar bo‘yicha qisqa video ma‘ruzalardan iborat resurs yaratadi, undan butun dunyo maktab o‘quvchilari va talabalari foydalanishi mumkin. Xon Salmonning butun g‘oyasi asos bo‘lgan qisqa ma‘ruzani masofadan turib ko‘rish tamoyili aralash aylantirilgan ta‘limning asosidir [2].

Ikkinchi asoschilari Djonatan Bergman va Aaron Sams 2007 yil AQSHni Kolorado shtatini Vudland maktabida tabiy fanlardan dars berganlar tomonidan taklif qilib berilgan. Ular bu modelni avvaldan ko‘p vaqtini sportda o‘tkazadigan talabalar va darslarni tushinishi qiyinroq bo‘lgan talabalar uchun ishlab chiqishgan edi. Bunda ko‘p vaqtini sportga bag‘ishlagan sportchi hamda dars mazmunini tushuna olmaydigan va darslarda ko‘p vaqt ishtirok eta olmasligi natijasida, yo‘qotilgan vaqtni o‘rnini qoplash uchun ishlab chiqilgan modellardan biri hisoblanadi. Bu model haqida Djonatan Bergman o‘z chiqishlarini birida shunday gapiradi “2007 yilni bahor oyida Aaron menga bir dasturiy mahsulot xaqida maqola ko‘rsatdi. Bu maqolada Power-point dasturida slayd shou yaratish, ovozli va har qanday matnli eslatmalarni o‘zi ichiga oladi. Bularning barchasi yig‘ilib keyinchalik onlayn tarzda almashinish uchun qulay bo‘lgan video formatdagi faylga aylantiriladi. Bu erda dars qoldirgan talabalarimizga har bir qoldirilgan darslardan uzilmasdan kuzatib borish va ko‘p vaqtni yo‘qotmasdan etib olishni tushundik. Talabalar video va audio formatdagi darslarga kirishlari uchun biz ma‘ruzalarimizni onlayn joylashtira boshladik [3]. Avvaliga bu ularga darsda materialni qayta o‘qitishdan ko‘ra

o'quvchilarni videolarga yo'naltirishga imkon berdi. Ko'p o'tmay ular hatto darslarga tashrif buyurgan talabalar ham videolarni, shu jumladan imtihonlar oldidan ham tomosha qilishayotganini aniqlashdi"[4, 5]. Samsning fikriga ko'ra, teskari sinfda to'rtta element bo'lishi kerak: o'quvchilarga qachon va qayerda o'rganishlarini tanlash imkonini beruvchi moslashuvchanlik, o'quvchilar faol ishtirok etadigan ta'lim madaniyati, dars vaqtdan unumli foydalanishga e'tibor va doimiy ravishda kuzatuvchi va fikr-mulohazalarni taqdim etadigan ta'lim. [6]

Bu modelni afzalliklari shundaki:

- Talaba bilimni faqat darsda paydo bo'lganda emas, balki o'zi uchun qulay bo'lganda oladi. Bu smartfon yoki planshetga yuklab olingan video yoki pleerga yuklab olingan audio ma'ruza bo'lishi mumkin.
- Talaba materialni o'z tezligida o'rganadi, o'zi xohlaganicha videoni tomosha qilishi yoki audioni tinglashi, eslatma olish uchun pauza qilishi yoki shunchaki yangi ma'lumotlarni o'zlashtirishi mumkin.
- O'qituvchi bilan individual maslahatlashuvlar formati talabalarda umidsizlik va yangi materialni tushunmaslik qo'rquvidan xalos bo'lishga yordam beradi. Shuningdek, u o'qituvchiga har bir o'quvchining taraqqiyoti va tushunish darajasini ko'rishga yordam beradi.
- Darslar davomida yangi materialni taqdim etish uchun vaqt behuda ketmaydi, bu esa bilimlarni qo'llash uchun ko'proq imkoniyatlar yaratadi.
- Texnika maxsus qimmat texnik qurilmalarni talab qilmaydi. "O'qilgan sinf" ichida ishni amalga oshirish uchun sizga ovoz yozish moslamasi (diktofon, mikrofon), kamera yoki veb-kamera yoki standart dasturiy ta'minotga ega kompyuter kerak bo'lishi mumkin.
- Talabalar uyda mustaqil o'qish paytida ko'proq qo'shimcha manbalardan foydalanishlari mumkin: Internet, uy kitoblari, lug'atlar va boshqalar.[7]

Keyinchalik bu model tobora qamrov kengligi xam oshganligi sababli sportdan tashqari boshqa soxalarni xam o'z ichiga ola boshladi. Bu metodni rivojlantirishimizdan maqsad shundaki har bir o'tiladigan mavzu yo'ki fanni yuzaki emas chuqurroq o'rgatishni yo'lga qo'ygan bo'lamiz. Talabalarni tushunish va tushungan narsalarni bemalol gapirib berish imoniyat yaratiladi.

Bu modelda faqat talaba emas balki o'qituvchi xam o'z ustida ishlab malakasini oshiradi. Ya'ni xar bir o'tiladigan mavzu bo'yicha O'qituvchi qo'shimcha ravishda audio va video formatdan tashqari test va so'rovnomalar tuzib boradi. Ta'lim berishda yo'l qo'yiladigan kamchiliklar bartaf etiladi.

Kim, Khera & Getmanlar aralash aylaytirilgan ta'limni loyihalash uchun quyidagi tamoyillarni tavsiya qiladi:

- Talabalarga dars boshlanishidan oldin dastlabki ma'lumotlarni olish imkoniyatini berish.
- Talabalarni onlayn ma'ruzalarni tomosha qilishga va darslarga tayyorgarlik ko'rishga undash.

• Baholash usullarini tashkil etish.

Sinfdagi ishlarni sinfdan tashqari ishlar bilan bog'lash.

- Aniq va yaxshi tashkil etilgan rahbarlikni ta'minlash.
- Vazifalarni bajarish uchun etarli vaqt ajratish.
- Talabalarga o'quv hamjamiyatini yaratishga yordam berish.
- Individual yoki guruh ishi bo'yicha darhol fikr bildirish.[8]

Har bir o‘tiladigan yangi mavzuga har doimgiday 80 minutdan 20 minuti talab qilinmaydi, balkim har bir ajratilgan vaqtni ya’ni 80 minutni unumli taqsimlashga bag’ishlanadi. Aralash aylantirilgan ta’limni bir qismi onlayn ta’limga o‘xshab ketsa, uni ikkinchi qismi auditoriyada o‘qituvchi va talaba “yuzma – yuz” o‘tirib yangi mavzu bo‘yicha birgalikda chuqurroq muhokama qilinib, yangi mavzuni o‘rganishda tushuna olmagan qismlarda tushunchaga ega bo‘ladi. Test va so‘rovnoma qismida talaba yigilgan ma’lumotlarni birlashtirgan holda to‘ldirib beradi. Natijada avval ma’ruza auditoriyada o‘tilib, o‘qib takrorlab kelish uyga vazifa qilib berilgan bo‘lsa, aralash aylantirilgan darsda talaba avval yangi mavzuni o‘ziga qulay bo‘lgan vaqtda ko‘rib tinglaydi, dars jarayo‘nida paydo bo‘lgan savollarga javobni darsda o‘qituvchi va boshqa talabalar bilan muhokama qilishadi va echimni topishadi, darsdan so‘ng talaba 2 usulda yig‘ilgan ma’lumotlar bo‘yicha qisqa so‘rovnoma, testlar orqali mustahkamlaydi.

Xulosa: Xulosa qilib etganda har bir talaba darsdan avval o‘tiladigan ma’ruzalarin onlayn tinglaydi va dars jaryo‘nida mavzu buyicha tug‘ilgan savollarga javob izlaydi, o‘qituvchi rahbarligida qo‘shimcha qilib mavzu doirasida amaliy mashg‘ulotlar, loyixalar tayyo‘rlaydi yo‘ki o‘zaro munozaralar olib boriladi. Dars yakunida har bir qatnashgan talaba darsda davomida qanday qatnashganligiga qarab baholanadi. O‘qituvchi tomonidan onlayn tarzda yuborilgan so‘rovnoma va testlarni talaba uyda belgilangan vaqt ishlab jo‘natadi.

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://www.ispring.ru/elearning-insights/perevernutyi-klass-tehnologiya-obucheniya-21-veka>
2. Salman Khan : [angl.] : [arx. 15 maya 2017] // Biography.com.
3. Jennings, D. Founder and Executive Director, Khan Academy : [angl.] : [arx. 14 noyabrya 2015] // Joint Venture. — 2014. — March
4. Bergmann, J., & Sams, A. (2012) Before You Flip, Consider This. - Phi Delta Kappa, 2014.-P. 25-25.

6. "Nominanty na Mejdunarodnuyu premiju Broka v oblasti obrazovaniya Djonatan
7. Bergmann i Aaron Sems". Mejdunarodnaya premiya Broka v oblasti obrazovaniya 2014 goda. Polucheno 17 dekabrya 2014g.
8. https://en.wikipedia.org/wiki/Aaron_Sams
9. Aaron Sems". SHkola obrazovaniya Universiteta Biola. Arxivirovano iz originala 17
10. dekabrya 2014 g. Polucheno 17 dekabrya 2014g/ https://en.wikipedia.org/wiki/Aaron_Sams
11. 7. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
12. 8. Kim, M., Kim, S., Khera, O., & Getman, J. The experience of three flipped classrooms in an urban university: an exploration of design principles//The Internet and Higher Education. - 2014. - V. 22, P.37-50.